

ЯШИЛ БУХГАЛТЕРИЯ ҲИСОБИНИ ЎЗБЕКИСТОН АМАЛИЁТИГА ЖОРИЙ ҚИЛИШ МАСАЛАЛАРИ

Очилов Фарходжон Шавкатжон ўғли

Тошкент давлат иқтисодий университетининг “Аудит” кафедраси доценти, и.ф.д.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18038769>

Аннотация. Мазкур мақолада Ўзбекистонда яшил бухгалтерия ҳисобининг жорий этилиши, унинг иқтисодий ва экологик аҳамияти, амалдаги муаммолари ҳамда истиқболдаги ривожланиш йўналишлари атрофли таҳлил қилинган. Яшил бухгалтерия ҳисоби элементларининг корхона самарадорлиги, ресурс тежаси, ESG кўрсаткичлари ва инвестицион жозибadorликка таъсири илмий асосланган ҳолда ёритилган. Шунингдек, бир қатор халқаро стандартлар билан қиёсий таҳлил асосида Ўзбекистон учун мос инновацион модель ишлаб чиқиш зарурлиги асослаб берилган. Шу билан бирга, мақолада яшил бухгалтерияни амалиётга татбиқ қилиш бўйича таклиф ва тавсиялар ишлаб чиқилган.

Калим сўзлар: Яшил бухгалтерия ҳисоби, ESG ҳисоботлари, барқарорлик ҳисоботлари, экологик харажатлар, углерод изини ҳисоблаш, яшил инвестициялар ҳисоби, Атроф-муҳит-иқтисодий ҳисоб тизими (SEEA), Европа Иттифоқининг экологик иқтисодий ҳисоблари, Глобал ҳисобот бериш ташаббуси стандартлари (GRI 300) ва МҲХС S1/S2 барқарорлик ҳисоботлари.

Abstract. This research examines the implementation of green accounting in Uzbekistan, emphasizing its economic and environmental significance, existing challenges, and development prospects. The study provides an evidence-based assessment of how key elements of green accounting environmental costs, carbon footprint, resource efficiency, waste management, and ESG indicators contribute to corporate performance, sustainability, and investment attractiveness. A comparative analysis with international standards demonstrates the need to develop a national green accounting model aligned with global best practices. The article also proposes practical recommendations and policy measures aimed at introducing green accounting into corporate and national reporting systems.

Key words: Green Accounting, ESG Reporting, Sustainability Reporting, Environmental Costs, Carbon Footprint Accounting, Green Investment Accounting, System of Environmental-Economic Accounting (SEEA), EU Environmental-Economic Accounts, Global Reporting Initiative Standards (GRI 300 – Environmental Series), IFRS S1/S2 Sustainability Disclosure Standards.

Сўнгги йилларда жаҳон ҳамжамияти барқарор ривожланиш, экологик хавфсизлик ва ресурслардан самарали фойдаланиш масалаларига алоҳида эътибор қаратмоқда. Экологик муаммоларнинг кескинлашуви, иқлим ўзгариши билан боғлиқ хавфлар ва глобал ESG (Environmental, Social, Governance) талабларининг кучайиши натижасида анъанавий бухгалтерия ҳисобининг ахборот билан таъминлаш имкониятлари етарли бўлмапти. Шу боис ҳозирги даврда **яшил бухгалтерия ҳисобини** жорий этиш жаҳон амалиётида устувор йўналишга айланди.

Яшил бухгалтерия корхонанинг иқтисодий фаолияти билан боғлиқ экологик таъсирни баҳолаш, атроф-муҳитга етказилган зарарни ҳисоблаш, ресурслардан

фойдаланиш самарадорлигини аниқлаш ва экологик харажатларни молиявий ҳисобга интеграция қилишни назарда тутди. Унинг асосий мақсади — корхона фаолиятининг нафақат иқтисодий, балки экологик самарадорлигини ҳам аниқ баҳолаш имконини яратишдир.

Ўзбекистонда “яшил иқтисодиёт”га ўтиш бўйича ташаббуслар, экологик талабларни иқтисодиёт тармоқларига жорий қилиниши, углерод газларини камайтириш сиёсати ва халқаро молия институтларининг ESG талаблари яшил бухгалтерия тизимини жорий этишни тақозо этмоқда. Бироқ амалиётда бу тизим ҳали тўлиқ шаклланмаган, норматив-ҳуқуқий база ва методологияга эҳтиёж мавжуд. Шу боис мазкур мақолада Ўзбекистон иқтисодиётида яшил бухгалтерияни жорий этиш зарурияти, истикболлари ва мавжуд тўсиқларни аниқлашга эътибор қаратилади.

Иқтисодий қарорлар қабул қилишда экологик омилларни инобатга олиш зарурати яшил бухгалтерия ҳисобининг шаклланишига асос бўлди. Яшил бухгалтерия ҳисобининг мақсади — корхонанинг экологик харажатлари, ресурслардан фойдаланиш даражаси, атмосферага чиқарилган чиқиндилар, углерод изи ва табиий ресурсларга босимни тўғри баҳолаш ва молиявий ҳисобот билан интеграция қилишдан иборат. Таҳлиллар шуни кўрсатдики, корхоналарнинг аксариятида экологик харажатлар алоҳида банд сифатида юритилмайди. Углерод изини ҳисоблаш бўйича ягона методология мавжуд эмас. Ўзбекистонда яшил бухгалтерия ҳисобини юритишга тайёргарлик ҳолати 1-жадвалда келтирилган.

1-жадвал

Ўзбекистонда яшил бухгалтерия ҳисобини юритишга тайёргарлик ҳолати¹

Кўрсаткич	Ҳозирги ҳолат (%)	Тўлиқ даража (%)
Экологик харажатлар ҳисоботи	30%	100%
Углерод изини ҳисоблаш	10%	100%
Ресурслардан фойдаланишни баҳолаш	25%	100%
Яшил инвестициялар	15%	100%

Яшил бухгалтерия ҳисобининг элементлари нафақат корхона фаолиятининг экологик таъсирини аниқлаш, балки стратегик бошқарув, молиявий барқарорлик, ESG кўрсаткичларини яхшилаш ва инвесторлар ишончини оширишга хизмат қилади. Қуйида ушбу элементларнинг мазмуни ва корхоналар фаолиятига таъсири тизимлаштирилган ҳолда келтирилади.

2-жадвал

Яшил бухгалтерия ҳисобининг асосий элементлари ва уларнинг таъсири²

№	Яшил бухгалтерия элементи	Таърифи	Корхона фаолиятига таъсири
1.	Экологик	Атроф-муҳитни муҳофаза	Ишлаб чиқариш

¹ Муаллиф ишланмаси

² Муаллиф ишланмаси

	харажатлар ҳисоби	қилиш, филтрлар, қайта ишлаш, чиқиндиларни камайтиришга оид сарфлар	харажатларини оптималлаштиради, экологик рискларни камайтиради
2.	Углерод изи ҳисоби	Корхонанинг атроф-муҳитга карбонад ангидрид ва бошқа иссиқхона газлари чиқаришини ҳисоблаш	Иқлим стратегиясини шакллантиради, ESG балларини оширади, халқаро бозорларга чиқишни осонлаштиради
3.	Ресурслардан фойдаланиш ҳисоби	Сув, хомашё ва энергия ресурсларини сарфини ҳисоблаш	Ресурсларни тежаш салоҳиятини аниқлайди, энергия самарадорлигини оширади
4.	Чиқиндиларни бошқариш ҳисоби	Чиқиндиларнинг ҳажми, тури ва қайта ишланиш даражасини ҳисоблаш	Экологик харажатларни камайтиради, атроф-муҳитга зарарни чеклайди
5.	Яшил инвестициялар ҳисоби	Атроф-муҳитга таъсирни камайтирувчи лойиҳаларга йўналтирилган инвестициялар	Инновацияларни рағбатлантиради, ташқи инвестициялар жалб этилади
6.	Экологик рискларни баҳолаш	Корхона фаолияти билан боғлиқ экологик рискларни аниқлаш	Бошқарувда рискларга асосланган ёндашувни кучайтиради
7.	Атроф-муҳитга таъсир мониторинги	Корхона фаолиятининг атмосфера, сув, тупроққа таъсирини баҳолаш	Давлат талабларига мувофиқликни таъминлайди, корпоратив масъулиятни оширади
8.	ESG кўрсаткичларини ҳисоблаш	Атроф-муҳит, ижтимоий, ҳукумат кўрсаткичлари тўплами	Корхона имиджини яхшилади, инвесторлар ва банклар учун жозибadorликни оширади

Таҳлиллар шуни кўрсатадики, яшил бухгалтерия ҳисобининг ҳар бир элементи корхонанинг экологик барқарорлигига, ишлаб чиқариш самарадорлигига ва молиявий натижаларига ўз таъсирини ўтказди. Экологик харажатларни аниқ ҳисобга олиш нафақат харажатларни оптимал бошқаришга, балки чиқиндиларни камайтириш ва энергия ресурсларини тежаш имкониятини оширади. Углерод изини ҳисоблаш ва ресурслардан фойдаланиш даражасини баҳолаш корхоналарга халқаро стандартларга мос фаолият юритиш имконини беради.

ESG кўрсаткичларини ҳисоблаш эса корхонанинг инвесторлар олдидаги жозибadorлигини ошириб, халқаро капитал бозорларига киришини енгиллаштиради. Яшил инвестицияларнинг ўсиши корхонада инновацион технологияларни жорий этишга туртки бўлади. Ушбу элементларнинг барчаси биргаликда корпоратив бошқарувнинг шаффофлиги, экологик масъулиятнинг ошиши ва барқарор ривожланиш ғоясини қўллаб-қувватлайди.

Шу боис яшил бухгалтерия ҳисобини Ўзбекистонда жорий этиш экологик хавфсизликни таъминлаш, энергия самарадорлигини ошириш ва барқарор иқтисодиётни

қуришда стратегик аҳамиятга эга.

Яшил бухгалтерия ҳисобини амалиётга жорий этиш жараёнида унинг халқаро стандартлар билан уйғунлигини таъминлаш муҳим стратегик вазифалардан бири ҳисобланади. Бу, аввало, корхоналар фаолиятининг экологик ва ижтимоий таъсирини аниқ баҳолаш, халқаро инвестиция оқимларига мос маълумотлар тайёрлаш, ESG талабларига жавоб бера оладиган шаффоф ҳисобот тизимини шакллантириш имконини яратади.

Таҳлиллардан маълумки, экологик харажатлар ҳисоби, углерод изи ҳисоб-китоби, ресурслардан фойдаланиш мониторинги ва ESG индикаторлари корxonанинг бозордаги нуфузига ва халқаро бозорларга чиқиш имкониятига тўғридан-тўғри таъсир кўрсатади. Шундан келиб чиққан ҳолда, ESG рейтинги ошади, молиявий шаффофлик кучаяди ҳамда ташқи ва ички инвестицияларни жалб қилиш осонлашади. **Шу боис**, яшил бухгалтерия Ўзбекистон корхоналарининг халқаро талаблар ва инвесторлар талабларига мос фаолият юритиши учун стратегик аҳамиятга эга.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2025 йил 15 сентябрдаги ПҚ-282-сон “Молиявий ҳисоб тизимини халқаро талаб ва стандартларга мувофиқ такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги Қарори. www.lex.uz
2. Tu, J.C., Huang, H.S. (2015). *Analysis on the relationship between green accounting and green design for enterprises. //Sustainability, 7(5), 6264-6277.* <https://doi.org/10.3390/su7056264>
3. Jasch, C. (2008). *Environmental and Material Flow Cost Accounting: Principles and Procedures.* Springer.
4. Alaika, A. A., Firmansyah, A. (2024). *Unveiling The Impact of Green Accounting and Sustainability Disclosure On The Firm Value. //Journal of Governance, Risk Management, Compliance and Sustainability, 4(2), 64-78.* <https://doi.org/10.31098/jgrcs.v4i2.2436>